

PROPUESTAS ECONÓMICAS DENTRO DEL LIMITE PLANETARIO

ECONOMIC PROPOSALS WITHIN PLANETARY BOUNDARIES

Hidalgo Chuquipoma, Maiquel Glen¹, Mallma Perez, Israel²

Junín, Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

e_2023200566G@uncp.edu.pe

Doi: 10.5281/zenodo.15832883

Resumen: El presente ensayo aborda propuestas sobre la economía sin límites en coherencia con la ley entrópica, de esta manera enfatiza perspectivas importantes donde por un lado hay quienes piensan que no se deberían sobrepasar los límites del planeta en cuanto a la ley de la entropía haciendo mención a los perjuicios que causaría serían irreparables ya que el entorno en el que nos desarrollamos día a día viene siendo limitado y abusar de sus recursos conllevan a un deterioro instantáneo y por otra parte están los que tienen la idea que con los avances que la ciencia y tecnología han demostrado estos últimos años se puede usar mejor los recursos, lograr disminuir la gran escala de contaminación que se tenía antes, lograr encontrar alternativas de solución para continuar con el crecimiento sin dañar nuestro planeta. Se explica que la función de la economía no es autónoma ya que está muy relacionada a diferentes aspectos tales como la política y lo cultural, lo que conlleva a predicciones complicadas e inexactas. En resumen, el debate que se genera hace que sea difícil la aceptación entre la aceptación de los límites y la capacidad humana para lograr una forma de aprovechar mejor los recursos sin destruir, encontrar un equilibrio de ambas partes para preservar las siguientes generaciones y construir un futuro más aceptable y sostenible.

Palabras clave: Límites, crecimiento económico, ley de la entropía, recursos limitados, tecnológica, progreso científico, política

Abstract: This essay addresses various proposals about how the economy should operate in accordance with the planet's limits and the law of entropy. It highlights two main perspectives: on one side, there are those who believe that we should not exceed the Earth's natural limits, since doing so can cause irreversible damage. The environment in which we live is limited, and overusing its resources leads to rapid deterioration. On the other side, some argue that recent advances in science and technology allow us to use resources more efficiently, reduce the pollution levels of the past, and find alternative solutions that make it possible to continue growing without harming the planet. The essay also explains that the economy is not an isolated system, as it is closely linked to political, social, and cultural factors. This makes predictions more complex and less accurate. In conclusion, the ongoing debate shows the challenge of balancing respect for natural limits with human creativity and progress. Finding this balance is essential to protect future generations and build a more sustainable and fair future.

Keywords: Limits, economic growth, law of entropy, limited resources, technology, scientific progress, politics.

1. Introducción

Como ya es de saber que hoy en día se presentan muchos problemas graves tales como son la contaminación, los cambios de clima y los perjuicios sociales. En su mayor parte estos problemas no solo son de estos tiempos si no que años anteriores ya iban mostrando indicios de crecimiento descontrolado todo por un modelo económico de crecimiento sin límites, si bien se sabe que el entorno en el que convivimos día a día no presenta recursos infinitos. Al contrario, la tierra tiene un límite de estos recursos por el cual no necesitamos utilizar más de lo necesario.

En coherencia con la segunda ley de la termodinámica que vendría siendo la entropía se sabe que utilizando energía esta ya no se puede reciclar ni tampoco reiniciar su proceso por lo que se pierde parte de calidad, así mismo se tiene que buscar una economía que respete los límites físicos del planeta.

En este ensayo se presentan ideas claras y comprensibles que traten de cuidar al planeta con una nueva forma de economía, no busquen involucrar demasiado el crecimiento exagerado, ni el desgaste innecesario de recursos si no pretenda el cuidado de la naturaleza.

Contextualización general del tema: Como bien se sabe la humanidad viene enfrentando dilemas desde la revolución industrial tales como contaminación cambios de temperatura escasez de recursos naturales, ya que mientras los avances tecnológicos daban señales de una mejor calidad de vida en distintos lugares la otra cara de la moneda recibía daños ecológicos. Basándonos en este contexto surgieron discusiones de científicos y el entorno social se han planteado nuevas ideas para lograr mejorar el problema de los modelos económicos y buscar una que sea más compatible con la naturaleza, y de esta manera lograr preservar recursos para las futuras generaciones así mismo garantizar la supervivencia ya que las leyes físicas de la naturaleza, la entropía consume recurso y al igual que la economía sin límites genera residuos y causa deterioro.

Delimitación del problema: este ensayo trata sobre como los modelos económicos tradicionales no respetan los límites físicos del planeta y como estos chocan, como si el crecimiento vendría a ser

infinito lo cual no es ya que el planeta se rige por leyes físicas como la entropía que nos dice que cada instante que se utiliza energía esta misma se transforma y se hace imposible de recuperar en la cual se ve afectado el planeta. Estos modelos económicos de crecimiento sin límites están poniendo en perjuicio los recursos naturales.

Justificación: el planeta enfrenta problemas de contaminación, escasez de recursos, problemas sociales entre otros, a pesar de estos la economía tradicional tiene la creencia que esto puede ir más allá, o puede seguir creciendo para siempre lo cual se ha evidenciado esta forma de pensar desde tiempos remotos. Esto no es posible ya que cada vez hay más pruebas de que la tierra tiene recursos finitos y estos se van agotando, así como la ley de entropía nos menciona, que los recursos se van gastando haciéndose imposible de recuperar.

Objetivo del ensayo: El propósito de este ensayo es analizar la compatibilidad que tienen la economía en crecimiento constante y los límites que tiene el planeta basándose en la ley entrópica y de esta manera promover soluciones viables con la intención de lograr un desarrollo sostenible más centrado en la conservación de recursos cambiando o redefiniendo los modelos de economía que ya se tenían y estaban siendo perjudiciales para el medio ambiente.

Tesis o hipótesis: La idea principal que se tiene es que los modelos económicos tradicionales no están respetando los límites físicos de planeta y no están teniendo en cuenta la ley entrópica, por lo cual necesitamos cambiar los ideales sobre la economía tradicional que se tiene para hacer posible una economía sostenible que tome en consideración las leyes que rigen al planeta.

2. Cuerpo o desarrollo

Malthus, (1798). sostenía que existe una conexión directa entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de recursos naturales, advirtiendo que el crecimiento económico no puede ser ilimitado. Esto muestra que la capacidad para utilizar los recursos naturales infinitamente no es posible ya que la ley entrópica indica que en un

sistema aislado la energía útil va ir disminuyendo con el tiempo.

Raworth (2013) En su texto nos habla sobre el producto bruto interno y la insuficiencia que este ya tiene para medir ciertos parametros de desarrollo economico , si bien es claro para ser justos las riquezas tienen que distribuirse de manera equitativa. Esto significa cambiar la forma en la que entendemos el desarrollo de la economia y usar nuevos indicadores mas sostenibles.

Marcellesi (2018) En su texto nos demuestra que parte de los avances tecnologicos involucran el consumo de cantidades abismales de energia , agua, combustible.

Para transformar todos esta materia prima en productos genera aun mas contaminacion, todo esto tiene un impacto fisico y gigantesco y con esto se nos da la prueba que el crecimiento material infinito no es posible en un planeta como el que vivimos ya que este muestra limites y lo que más necesitamos es una economía que se enfoque en ser más sostenible que no todo vea de una forma de consumo para producir más si no que se enfoque en bienestar personal y ciudadano.

Ricardo, (1817) tendía a ver las leyes económicas como invariables, pero esta perspectiva omite las limitaciones físicas y ecológicas que impone el mundo real. Los sistemas económicos ya conocidos la forma en la que trabajan es autónoma de esta forma separan su contexto físico y ecológico lo que nos da a entender que muchas leyes económicas funcionan solo en ciertas condiciones específicas que no toman en cuenta las leyes del planeta.

Morelle Hungría (2022) La idea es pasar a una economía que cuide mejor lo que tenemos. Eso significa reutilizar, reciclar y aprovechar al máximo los recursos, en lugar de desecharlos. También se propone invertir en energías limpias, como la solar o la eólica, para depender menos del petróleo y otros combustibles que dañan el planeta. Es un cambio que busca ser más responsable con la Tierra y con las generaciones futuras.

Kohr, (1957) La insistencia en el crecimiento sin considerar los límites naturales lleva, en consecuencia, a crisis ambientales y sociales cada vez más profundas. Nos daba a entender que si seguimos con una economía sin redefinir esta continuaría llevando a los perjuicios naturales.

Georgescu-Roegen, (1971) el mundo físico impone límites absolutos, y el crecimiento económico solo puede ser sostenible si se respeta la entropía universal. Nos menciona que, si no se reestructura el modelo económico que ya esta causando problemas, en un futuro muy cercano el colapso no se podrá evitar.

Rees & Wackernagel, (1996) afirman que, si queremos evitar el colapso social y ecológico, debemos reducir nuestra demanda de recursos y limitar nuestro impacto en el planeta. La afirmación que nos menciona dicho autor nos da a entender que la responsabilidad está en nosotros, las decisiones que tomamos y si decidimos ignorar estos aspectos conlleva a riesgos ambientales por lo cual es necesario repensar el enfoque de la economía sostenible.

La premisa que sostiene que el crecimiento económico sin límites contradice los principios físicos del planeta se fundamenta en la ley de la entropía, que establece que toda transformación energética implica una pérdida irreversible de calidad y orden. Desde esta perspectiva, mantener un modelo económico basado en el consumo creciente de recursos finitos lleva inevitablemente al agotamiento ecológico y al colapso de los sistemas naturales. Por ello, replantear la economía dentro de los límites planetarios no es una opción ética o política, sino una necesidad biofísica que exige adoptar modelos compatibles con la degradación entrópica, priorizando el bienestar colectivo por encima de la acumulación ilimitada (Mallma Perez, 2025).

Lander (1995) Los modelos económicos y su impacto negativo en América Latina no abordan temas como la pobreza y los problemas ambientales que se ven día a día, el enfatiza que es importante reconocer diferentes modelos económicos alternativos que si consideran problemas ambientales y los derechos y lucha de los pueblos indígenas. Todo lo mencionado da a entender que continuar con una economia sin límites este resultando perjudicial para los diferentes pueblos del planeta.

Selectos científicos e investigadores sostienen que, si los avances tecnológicos continúan con una forma diferente, consumiendo recursos con responsabilidad mejorando la eficiencia de aprovechamiento. Esto puede romper los limites entrópicos por lo cual se vuelve una economía más

sostenible que toma en consideración el medioambiente y se vuelva más accesible a una investigación por científicos para lograr hacer más con menos.

No obstante los perjuicios causales por una economía sin límites se ve evidenciada que no llega muy lejos lo que hace imposible que trascienda, en lo general este argumento pasa por alto los límites entrópicos en el planeta ya que el mundo físico pone límites de acuerdo a las leyes que se rigen y el crecimiento económico sostenible solo se da si se respetan estos parámetros, La innovación puede mejorar la eficiencia, pero no puede hacer desaparecer las leyes físicas que restringen la disponibilidad de energía y recursos.

3. Conclusiones o comentarios

Para concluir el presente ensayo académico que analiza los problemas y las discusiones que ocasiona una economía sin límites y que si puede seguir creciendo o no sigue siendo un tema muy complicado ya que por un lado esta las leyes del planeta como la entropía que nos da a conocer que la cantidad de recursos que tenemos en nuestro planeta es limitada y su desgaste es irreparable como mencionan diferentes científicos y por otro lado están personas sujetas a los avances tecnológicos y creen que se puede llegar mediante esta herramienta a utilizar los recursos de una mejor manera y más sostenible por lo cual se va a evidenciar una mejor calidad de vida en relación con estos avances. Pero tenemos algo claro y sabemos que la economía sin límites solo puede continuar si llega a un acuerdo con las leyes que rigen el planeta, de ser contrario solo genera perjuicios ya que vivimos en un entorno con límites de recursos por lo cual sin este acuerdo continuamos acelerando nuestra extinción y de las futuras generaciones sin promover ningún futuro sostenible

En resumen, la ciencia sigue demostrando que cada vez es más posible la relación de los límites reales del planeta con una economía sostenible, todo dependerá de cómo sabemos equilibrar estas dos fuerzas.

Consideraciones Finales

Tabla 1. Propiedades de las figuras

Eje temático	Autor / Fuente	Año	Idea principal	Relevancia para el ensayo
Límites naturales y población	Thomas Malthus	1798	El crecimiento poblacional está limitado por la disponibilidad de recursos naturales.	Primer pensamiento económico en advertir límites físicos al desarrollo.
Visión económica clásica y sus límites	David Ricardo	1817	Las leyes económicas se consideraban invariables, sin tomar en cuenta restricciones ecológicas.	Representa una visión tradicional desconectada de la realidad física del planeta.
Crítica al crecimiento o ilimitado	Leopold Kohr	1957	El crecimiento sin control lleva al colapso social y ambiental.	Plantea que el tamaño importa en economía; promueve economías a escala humana.
Ley de la entropía aplicada a la economía	Nicholas Georgescu-Roegen	1971	La economía esta sujeta a la segunda ley de la termodinámica: todo uso de energía implica pérdida.	Propone una economía biofísica basada en límites reales de energía y materia.
Impacto ecológico del sistema económico	Rees & Wackernagel	1996	La huella ecológica muestra que el consumo humano sobrepasa la capacidad de carga.	Ofrecen una herramienta práctica para medir sostenibilidad y límites.
Enfoque termodinámico de la vida y sistemas	Schneider & Sagan	2005 / 2008	Toda vida y sistema económico dependen del flujo energético y sufren desgaste entrópico.	Refuerzan la necesidad de considerar la física en la organización de sistemas socioeconómicos.

Agradecimientos: A mis padres expreso mi más profundo agradecimiento por su apoyo incondicional, por la paciencia y su confianza en cada paso que tomo en mi formación profesional. Esto a sido una fuente de motivación y fortaleza

Contribución de los autores: Hidalgo Chuquipoma Maiquel Glen–Recopilo, analizo e interpreto la información presentada.

Referencias Bibliográficas

Álvarez, A. B. (10 de noviembre de 2021). *raco*.

Obtenido de [raco](https://raco.cat/index.php/rcda/article/view/400746/494356):
<https://raco.cat/index.php/rcda/article/view/400746/494356>

Esquire, D. R. (1819). *loc*. Obtenido de [loc](https://www.loc.gov/item/05020722/):
<https://www.loc.gov/item/05020722/>

Georgescu-Roegen, N. (1971). Obtenido de file:///C:/Users/HOME/Downloads/libros%20para%20lectura%20de%20termodinamica/2.%20Georgescu_Roegen_Nicholas_La_l_ey_de_la_E.pdf

Georgescu-Roegen, N. (14 de marzo de 2022).

cambridge. Obtenido de cambridge:
<https://surl.li/diiilu>

20para%20lectura%20de%20termodinamic
a/15.%20termodinamica-de-la-vida.pdf

Ginés, M. C. (Marzo de 2015). *rephip*. Obtenido de rephip:
<https://rephip.unr.edu.ar/server/api/core/bitstreams/b381348f-ff2d-4282-9775-88f4d3344771/content>

Kohr, L. (19 de agosto de 1957).
theanarchistlibrary. Obtenido de theanarchistlibrary:
<https://theanarchistlibrary.org/library/leopold-kohr-the-breakdown-of-nations>

Lander, E. (febrero de 1995). *ceapedi*. Obtenido de ceapedi:
<https://www.ceapedi.com.ar/Imagenes/Biblioteca/libreria/83.pdf>

Mallma Perez, I. (2025). La termodinámica y sus aplicaciones en procesos mineros.
Biblioteca Nacional del Perú.

Malthus, T. R. (1 de Julio de 2003). *gutenberg*.
Obtenido de gutenberg:
<https://www.gutenberg.org/ebooks/4239>

Marcellesi, F. (abril de 2018). *books*. Obtenido de books: <https://acortar.link/vngXKn>

Morelle-Hungría, E. (22 de diciembre de 2022).
riuma. Obtenido de riuma:
<https://acortar.link/5zB6oa> Raworth, K. (2013). *fuhem*. Obtenido de fuhem:
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Situacion_Mundo/2013/Definir-unespacio-seguro-y-justo-para-la-humanidad_K_RAWORTH.pdf

Rifkin, J. (1980). Obtenido de
file:///C:/Users/HOME/Downloads/libros%20para%20lectura%20de%20termodinamica/3.%20dokumen.pub_entropy-a-newworld-view.pdf

Sagan, E. D. (2005). Obtenido de
<file:///C:/Users/HOME/Downloads/libros%>